

Tagungsnummer

P114

Thema

Kommission V: Bodengenetik, Bodensystematik, Bodeninformation

Freie Themen

Autoren

C. Weber¹, C. Opp¹

¹Philipps-Universität Marburg, FB 19 Geographie, Marburg

Titel

Untersuchung von Schwermetallgehalten in anthropogenen Haldenböden des Tagebaus "Eiserne Hand" im ehemaligen Eisenerzabbaugebiet Dillenburg-Oberscheld

Abstract

Im Bereich des Dill-Gebietes, wurde bis in die 1980er Jahre, vorwiegend oberdevonische Roteisenerze der Givet-Adorf-Phase, im Über- und Untertagebau gefördert. Dies hat eine Vielzahl von Bergbauhalden und stark anthropogen beeinflussten Böden zu Folge, welche die Umgebung des Ortes Oberscheld kennzeichnen.

Ziel der Untersuchung war es, am Beispiel einer ausgewählten Bergbauhalde, die anthropogenen Böden anzusprechen und die Schwermetallgehalte dieser Böden festzustellen. Ebenso sollte die terrassierte Haldenmorphologie, im Hinblick auf die Verteilung der Schwermetalle im Boden erfasst und in der Auswertung berücksichtigt werden. Ausgehend von der Bergbaugeschichte und der Ablagerung gebrochenen Festgesteins, konnte mit erhöhten Schwermetallgehalten gerechnet werden.

Methodisch erfolgten eine kleinräumige Kartierung des Bodeninventars und die Ansprache von sieben Bodenprofilen. Neben der Ermittlung von bodenchemischen Parametern wurden die in Königswasser löslichen Konzentrationen von 12 Isotopen, mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasmas (ICP-MS), bestimmt.

Festzustellen ist, dass die Böden im Untersuchungsgebiet einer starken anthropogenen Veränderung unterliegen, sich jedoch nach KA5 als Braunerden (BB) oder Ranker-Braunerden (RN-BB) ansprechen lassen. Bodenmaterial der Umgebung des Tagebaus, ist hier nachträglich auf die Halde geschüttet worden und bildet nun die Oberfläche der Bergbauhalde. Ebenfalls weisen die Haldenböden, im Gegensatz zu den natürlichen Böden der Umgebung, hohe Gehalte der Elemente Al, Fe, V, Cr, Co, Ni, Cu und Zn auf. Durch die Terrassierung der Halde lassen sich kleinräumige Unterschiede in der Spurenelementkonzentration an Hängen und ebenen Flächen feststellen.

Unter Berücksichtigung der Bodenart, des Humusgehaltes und des pH-Wertes besteht eine Tendenz zu Mobilisierung der Spurenelemente. Ein Eintrag der Schwermetalle in das Einzugsgebiet der Schelde oder des Grundwassers kann somit nicht ausgeschlossen werden und soll in einer weiteren Arbeit untersucht werden.